

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

QON AYLANISH SISTEMASI, AHAMIYATI VA YURAKNING TUZILISHI

Alimardonova Mutabar Xolmuminova

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Tabiiy fanlar kafedasi o'qituvchisi

G'ulomjonova Sevinch Xurshid qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola odamning qon aylanish sistemasi, qon aylanishning ahamiyati, yurak qon tomir tizimi, uning tarkibiy tuzilishi, funksiyasi, qon aylanish tizimining boshqarilishi va asosiy vazifalarini yoritadi. Shuningdek, maqolada yurak qon tomir tizimi kasalliklarining bugungi kunda dolzarb muommoga aylanganligi haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yurak funksiyasi, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, ichki sekretiya bezlari, arteriya qon tomiri, venoz.

Kirish

Yurak va qon tomirlar qon aylanish sistemasining asosiy organlari hisoblanadi. Yurak muskullari qisqarib, organizmda qonning to'xtovsiz oqib turishini ta'minlaydi. Qonning qon tomirlar bo'ylab oqib turishi **qon aylanish** deyiladi. Qon aylanishi sababli to'qima va hujayralarga oziq moddalar va kislorod to'xtovsiz kelib turadi, moddalar almashinuvi mahsulotlari organizmdan chiqarib turiladi.

MUHAKAMA

Yurak qon aylanish tizimining markazi sanaladi. Yurak xaltasimon muskulli organ bo'lib, ko'krak qafasida, to'sh suyagining orqasida joylashgan. Uning ko'proq qismi ko'krak qafasining chap tomonida turadi. Yurakning kattaligi odam mushtidek keladi, massasi erkaklarda 220-300 gr, ayollarda esa 180-220 gr bo'lishi mumkin. Yurak nasos kabi qonni qon tomirlarga haydab beradi. Odam yuragi boshqa sutemizuvchilarniki singari 4 kamerali bo'ladi. Yurak tashqi tomondan ikki qavat biriktiruvchi to'qimadan iborat yupqa yurakoldi xaltasi bilan o'ralgan. Bu qavatlar o'rtasidagi bo'shliqdagi suyuqlik yurak qisqarganida ishqalanishini kamaytiradi. Yurak devoir 3qavatli bo'ladi. Ichki qavati yurak bo'lmalarini va qorinchalarining bo'shlig'ini o'rab turadigan yupqa epiteliydan iborat. Yurak devorining o'rta qavati esa yurak muskullaridan iborat. Devorning tashqi qavati esa biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan. Yurak to'rt kamerali bo'lib, 2 ta bo'lmacha, 2 ta qorinchadan iborat. Bo'lmachalar va qorinchalar orasida klapanlar mavjud. O'ng tomonida uch tabaqali klapanlar, chap tomonda ikki tabaqali klapan bo'ladi. O'ng bo'lmachaga yuqorigi va pastki kovak venalar ochiladi. Undan tashqari yurakning xususiy venasi ham shu joyga ochiladi. O'ng qorinchadan qon o'pka poyasiga yunaladi. O'pka poyasi teshigi soxasida, yurak ichki qavatining o'simtalaridan hosil bo'lgan klapanlar joylashadi. Klapan qoni qorinchaga qaytishiga to'sqinlik qilib o'pkaga yunalishini ta'minlaydi. Chap bo'lmachaga o'pka venasi quyiladi. Chap qorinchadan esa aorta qon tomiri boshlanadi. U erda yarim oysimon aorta klapani joylashadi. Yurak devori 3 qavat mushakdan iborat: tashqi- perikard, visseral- epikard, o'rta-miokard yurak qorincha va bo'lmachalar alohida-alohida mushak guruxlaridan tuzilgan, shu sababli ular boshqa-boshqa

qisqaradi. Qorinchaning tashqi va ichki qavatida bo'ylama mushaklar, o'rta qavatida halqasimon mushak joylashgan. Yurakning ichki yuzasini, ya'ni endokardni biriktiruvchi to'qima hosil qilgan.

Chap bo'lmachaning bo'shlig'iga 4 ta o'pka venasi ochiladi. Yurakning chap tomoni mushaklari qalin bo'lib, biriktiruvchi to'qima bilan birikib turadi. Yurak kameralari orasidagi to'siqlar sohasida biriktiruvchi to'qiimalar pishiq plastinkalarni hosil qiladi va ular mushaklar uchun o'ziga xos tayanch vazifasini bajaradi. Bo'lmacha va qorincha mushaklari fibroz to'qimali halqalar bilan ajralib turadi. Miokard qavati bir necha guruh mushak to'qimalaridan hosil bo'ladi. Ular yo'nalishiga ko'ra qorinchalarning o'zida 3 guruhga ajraladi: tashqi- qiyshiq, o'rta- halqasimon, ichki- bo'ylama mushak tutamlari bo'ladi. Tashqi qavatga mushak guruhlari yurakning ichiga girdobsimon burilib, ichki qavat mushaklariga davom etadi. Qorinchalar oraligidagi to'siqning ko'p qismi mushakdan, kamroq qismi paylardan tashkil topgan parda qismini hosil qiladi. Yurak bo'lmacha va qorinchalari alohida tuzilmalardan tashkil topgan bo'lishiga qaramay, ularning o'tkazuvchi yo'li purkine tolalari yordamida birlashib turadi. Yurak tanamizning asosiy organidir. Bu qanday ishlashiga, qanday holatda ekanligiga va inson salomatligiga bog'liq. Yurak funktsiyasi esa juda keng mavzu bo'lib, uni hamma hech bo'lmaganda yuzaki bilishi kerak. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari dunyo bo'yicha hozirgi kunga qadar nogironlik va o'limning asosiy sababi ekanligicha qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, barcha o'lim holatlarining 56 foizi yurak-qon tomir tizimi kasalliklari oqibatida kelib chiqadi. Yevropa mamlakatlarida yurak-qon tomir kasalliklari yiliga 4,3 mln (48%) aholi o'limiga sababchi bo'ladi. Davlat statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida 2019 yilning yanvar-iyun oylarida vafot etgan fuqarolarning 62,1 foizi holatda aynan qon aylanish tizimi kasalliklari sabab qilib ko'rsatilgan.

Qon tomirlar tizimi: yurak, arterial, vena, limfadan iborat. Tomirlar ichida harakat qilayotgan qon, modda va gaz almashinuvini ta'minlaydi. Ichki sekretiya bezlaridan ajralgan garmonlar xam qon orqali organizmga tarkaladi. Arteriyalar qoni yurakdan a'zolariga yo'naltirsa, venalar uni a'zolaridan yurak tomonga xarakatini ta'minlaydi. Arteriya qon tomiridan arterial qon oladi, lekin o'pka arteriyasi va embrionda kindik arteriyasidan venoz qon oqadi. Lekin o'pka venasida va embrion kindik vena tomiridan arterial qon oqadi. Boshqacha aytganda yurakdan chiquvchi barcha tomirlar arteriya, yurakka kelib quyuluvchi tomirlar vena tomirlar deyiladi. Tomirlar tarmoqlangan sayin ularning diametri kichrayib, devori yupqa tortadi. Yurakka yaqin joylashgan qon tomirlar devori katta bosim ta'sirida chidamli bo'lishi kerak, chunki o'rtadagi bosim 200 mm simob ustuniga teng. Shu sababli, bu qon tomirlar devorida elastik tolalar ko'p bo'lib, uni elastik turkumli qon tomirlar deyiladi. O'rta va kichik qon tomirlargacha bosim bir oz pasayadi. Natijada qonning yunalishi uchun qon tomir devoridagi mushaklarning uzini xam qisqarilishiga extiyoj bo'ladi. Shu sababli yurakdan uzoqroqqa joylashgan o'rta va kichik qon tomirlarda silliq mushak qavati yaxshi taraqqiy etgan bo'lib, uni mushak turkumidagi qon tomir deyiladi. Arteriya va venalar orasida mikroskopda kurish mumkin bo'lgan mikrotomirlar joylashgan. Ularning eng maydasi kapillyar deyiladi. Organizmda qon yopiq doira ichida harakat qilib, katta va kichik qon aylanish doirasi tafavut etiladi.

Katta qon aylanish doirasi yurak bilan a'zolar orasidagi qon haraktini ta'minlab, yurakning chap qorinchasidan aorta bo'lib boshlanadi va o'ng bo'lmachaga yuqorigi hamda pastki kovak venalari sifatida yakunlanadi. Kichik qon aylanish doirasi esa yurakning o'ng qorinchasidan o'pka arteriyasi nomi bilan boshlanib, o'pka qon tomirlari ishtirokida, o'pka venasi nomi bilan chap bo'lmachada yakunlanadi. Qon tomirlarni a'zodan tashqarida joylashgan va a'zo ichida yo'naladigan qismlarga bo'linadi. Bu bo'linish nisbiy bo'lib, asosan qon tomirlar uzluksiz birbiriga davom etadi. A'zo ichidagi qon tomirlardan va undan ham kichikroq qism tuzilganligini aniqlash mumkin. Asosan

o'pka, jigar, buyrak, taloq kabilar kichik qismlarga bo'linadi. Arterial tomirlar birin-ketin mayda tomirlarga bo'linadi: nixoyat eng mayda arteriolalar hosil bo'lib, ular devorida bir qavat mushak hujayralar bo'ladi. O'z navbatida prekapilyarlarga bo'linadi. Prekapilyar esa ko'plab kapilyarlarga bo'linadi. Kapilyar devorida mushak hujayrasi uchramaydi, ular faqat bir qavat endoteliy hujayrasidan tuzilgan bo'ladi. Kapilyar postkapilyarni hosil qilib, ular esa o'z navbatida venulaga aylanadi. Kapilyar devori orqali kislarod va oziq moddalar qondan a'zo to'qimalarga o'tsa, karbonad angidrid va modda almashinuvi natijasida hosil bo'lgan moddalar qonga o'tadi. O'pka kapilyari esa aksincha karbonat angidridni chiqarib, kislorodni qabul qiladi. Buyrakning birlamchi kapilyari esa modda almashinuvi natijasida hosil bo'lgan moddalarni chiqaradi. Kapilyar orqali ichki sekretiya bezlari ishlab chiqargan garmonlarni kerakli a'zo va to'qimalarga olib borilishi natijasida organizmning bir butunligi saqlanadi.

Yuqorida keltirilgan mikrotomirlar tizimi 1957 yil «mikroserkulyator» atamasi qabul kilingandan so'ng, Kipriyanov va shogirdlari mikrotomirlar tizimini kashf qiladi. Filogenezda suvda yashovchi hayvonlarda jabralar bo'lib, quruqlikda yashovchilarda o'pkaning hosil bo'lishi natijasida kichik qon aylanish doirasi paydo bo'ladi. Qon tomirlar taraqqiyoti filogenetik taraqqiyotni qisqa muddat ichida qaytarib utadi. Taraqqiyot boshlangich davrida chap qorinchadan arteriya poyasi tomon yo'naladi. Bu poya 2 ta ventral aortaga bo'linadi. Arteriya poyasi frontal to'siq vositasida bo'linib, old tarafda joylashgan o'pka poyasiga va orqa tarafga ko'taruvchi aortaga ajratiladi. 6-aortal jabra ravog'i o'pka poyasi bilan qo'shilgan bo'lib, o'pka arteriyalariga aylanadi. Chap tarafdin 6- ravog' dorzal aorta bilan aloqasini saqlab qoladi. 1-2 aortal jabra ravoqlari atrofiga uchraydi. Chap tarafdagi 4 aorta jabra ravogi qisman shu tarafdagi ventral aorta va qisman chap dorzal aorta bilan birgalikda aorta ravog'ini hosil qiladi. O'ng tarafdagi 4-aortal jabra ravog'i o'ng o'mrov osti arteriyasiga aylanadi. 3 aortal jabra ravog'i va dorzal aortaning shu ravoqlaridagi yuqorigi qismi, har ikki tarafga ichki uyqu arteriyalarini hosil qiladi. O'ng ventral aortaning 4 ravog'idin ostki qismi o'ng yelka kalla poyasiga aylanadi. Shu sohadagi o'ng ventral aorta qismi aorta ravog'ini hosil qilishda qatnashadi. 3 va 4 ravoqlar orasidagi ventral aortaning bir qismi, har ikkala tarafda umumiy uyqu arteriyasini tashkil etadi. 3 ravog'din yuqorigi ventral aorta qismi tashqi uyqu arteriyasini hosil qiladi. O'ng tarafdagi dorzal aortaning 3 ravog'din pasti, chap tarafga esa 3 va 4 ravoqlar orasidagi dorzal aorta qismi atrofiga uchraydi. Yurak to'rt kamerali a'zo bo'lib, ko'krak qafasining chaproq qismida joylashgan. Uning uchi pastga va oldinga yo'nalgan bo'lib, yurakning asosi yuqorida va bir oz orqaroqda joylashadi.

Tinch holatda yurak 1 minutda 70 marta qisqaradi. Yurak bir kecha-kunduzda 100000 marta qisqarib, 10 tonnaga yaqin qonni qon tomirlarga chiqaradi. Yurak tanadan ajralganida ham ma'lum vaqt davomida qisqarib turadi. Bu xususiyat yurak muskullarida joylashgan maxsus hujayralarda paydo bo'lib turadigan qo'zg'alishlar bilan bog'liq. Yurakning o'z muskullarida paydo bo'ladigan qo'zg'alishlar ta'sirida bir meyorda qisqarish xususiyati yurak avtomatiyasi deyiladi. Yurak bo'lmalari va qorinchalar navbat bilan qisqaradi, yurak bo'lmalari va qorinchalarining bir marta qisqarib, bo'shshishi yurak sikli deyiladi. Yurak bo'lmalarining qisqarishi 0,1 sekund davom etadi; qon bo'lmalardan qorinchalarga chiqariladi, shundan so'ng chap va o'ng qorinchalar 0,3 sekund davomida qisqarib, tomirlarga qon chiqaradi, keyin bo'lmachalar va qorinchalar muskullari 0,4 sekund davomida bo'shshib, dam oladi; shunday qilib yurak sikli o'rtacha 0,8 sekund davom etadi.

Yurakning qisqarish tezligi va qisqarish kuchi tashqi va ichki muhit sharoitlariga bog'liq. Organlarning ishlashiga qarab ularning qon bilan ta'minlanishi ham o'zgarib turadi. Yurak qisqarish tezligi va kuchi oshgan sayin qon tomirlariga chiqadigan qon ko'paysa, aksincha, yurak

qisqarish kuchi va tezligi kamaygan sari qon tomirlariga chiqadigan qon miqdori kamayib boradi. Yurakning nerv sistemasi reflektor tarzda boshqarib turiladi. Parasimpatik nervlar orqali orqa miyaga keladigan nerv impulslari yurak ishi va qisqarishini sekinlashtiradi. Simpatik nervlar orqali keladigan nerv impulslari esa yurakning qisqarishini kuchaytiradi va qisqarish tezligini oshiradi. Yurak ishining gumoral boshqarilishi gormonlar va boshqa biologik faol moddalar bilan bog'liq. Buyrakusti bezi gormoni adrenalin, kalsiy tuzlari yurakning qisqarishini kuchaytiradi va tezlashtiradi. Buyrakusti bezining miya qismidaishlab chiqariladigan adrenalin gormoni xuddi simpatik nervga o'xshab yurak ishini tezlashtiradi va arterial bosimni oshiradi. Gipofiz bezining orqa bo'lagidan ajraladigan vasopressin gormoni qon tomirlarini toraytirib, bosimni oshiradi. Boshqa biologik faol moddalar va kalsiy tuzlari esa yurak ishiga teskari ta'sir qiladi Qon aylanish sistemasi organlari ishining boshqarilishi nerv sistemasi va gumoral omillarning organlarga birgalikda ta'sir ko'rsatishi bilan bog'liq. Masalan, kishi jismoniy mehnat bilan shug'ullansa muskullar va paylardagi retseptorlardan keladigan nerv impulslari markaziy nerv sistemasiga kelib, yurak ishini boshqarib turadi.

YURAK QON-TOMIRLAR KASALLIKLARI

Yurak qon-tomir kasalliklaridan miokard infarkti (qon aylanishning ishdan chiqishi tufayli yurak muskullarining yemirilishi), gipertoniya (arteriyalarda qon bosimining ortib ketishi), insult (bosh miyaga qon quyilishi), ateroskleroz (qon-tomirlar devorining qalinlashib, uning nayining torayib qolishi), gipotoniya (qon tomirlarda bosimning kamayishi) ko'proq uchraydi. Ushbu kasalliklarning kelib chiqishi kam harakatlanish, ortiqcha semirish, chekish, spirtli ichimliklar iste'mol qilish va psixologik zo'riqishlar, stresslar sabab bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

yurak qon tomirlari kasalliklarini oldini olish va qon aylanish tizimini bir meyorda saqlash uchun turli zararli odatlarni bartaraf etish, jismoniy mehnat va sport bilan sug'ullanish va shu bilan birga sog'lom turmush tarziga amal qilishimiz, to'g'ri ovqatlanish tartibiga amal qilish, organizmni chiniqtirish zarur. Bular esa o'z navbatida muskullarga va qon tomirlarimizga qon oqib kelishini kuchaytirib, qonni kislorod va oziq moddalar bilan ta'minlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun doimo sog'lom turmush tarziga amal qilishimiz, sport bilan shug'ullanishimiz va eng asosiysi ovqatlanish ratsionimizga amal qilishimiz kerak. Zero, sog' tanda – sog'lom aql!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ochil Mavlonov, Anatomiya, Toshkent nashriyoti : 2019;
2. Sagatov T.A, Mirsharopov O'.M, Odam anatomiyasi, "Tafakkur bo'stoni", Toshkent-2019;
3. Bahodirov F.N, Odam anatomiyasi, Toshkent "O'zbekiston" 2006
4. Hamidov J.H., Oqilov A.T., Saidov T.M., Umumiy biologiyadan amaliy mashg'ulotlar, T., 1970; Kovannatomiya grudi, M., 1978;
5. Ahmedov N.K., Atlas. Odam anatomiyasi [2 jildli], 2-j., 2005.
6. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005-y.)
7. Nuraliyev, S. (2024). ANAGALLIS ARVENSIS LINN. (SCARLET PIMPERNEL)NING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI HAMDA TUZILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10998301>